

STANJE HIDROGEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE

STATE OF HYDROGEOLOGICAL RESEARCH IN THE BOSNIA AND HERZEGOVINA

Uroš Jurošević¹, Petar Begović², Ferid Skopljak³

¹Republički zavod za geološka istraživanja, Vuka Karadžića 148b, 75400 Zvornik. E-mail: u.jurosevic@geozavodrs.com

²Ibis-inženjering d.o.o., Omladinska 28, 78000 Banja Luka. E-mail: begovic@ibis.ba

³Federalni zavod za geologiju, Ustanička 11, 71210 Ilidža. E-mail: ferid.skopljak@fzgg.gov.ba

APSTRAKT: *Bosna i Hercegovina se administrativno sastoji iz dva entiteta Republike Srpska i Federacije Bosne i Hercegovine. Hidrogeološka istraživanja se provode isključivo na entitetskom nivou. Zakonska regulativna koju prati izvođenje hidrogeoloških istraživanja po entitetima je potpuno odvojena. Osnovna geološka istraživanja može da vrši isključivo Republički zavod za geološka istraživanja dok detaljna geološka istraživanja može da vrši privredno društvo koje ispunjava uslove u skladu sa zakonskog regulativom. U Republici Srpskoj trenutno 17 privrednih društava posjeduje licencu za navedena istraživanja iz oblasti hidrogeologije. Prema registru Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske za poslednjih 10 godina odobreno je izvođenje 33 projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja što ne predstavlja veliki obim istraživanja. Detaljna geološka istraživanja u Federaciji Bosne i Hercegovine provode privredna društva registrovana za tu djelatnost i koja imaju odobrenja za obavljanje poslova u oblasti geologije od nadležnog ministarstva. Odobrenje za obavljanje poslova u oblasti geologije u Federaciji Bosne i Hercegovine ima 87 privrednih društava koja sjedište imaju na teritoriji Bosne i Hercegovine.*

Ključne reči: *hidrogeološka istraživanja, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine*

ABSTRACT: *Bosnia and Herzegovina is administratively divided into two entities: Republika Srpska and the Federation of Bosnia and Herzegovina. Hydrogeological research is conducted exclusively at the entity level. The legal regulations governing hydrogeological research are completely separate for each entity. Basic geological research can only be performed by the Geological Survey, while detailed geological research can be conducted by companies that meet the requirements set by the legal regulations. In Republika Srpska, there are currently 17 companies licensed for hydrogeological research. According to the register of the Ministry of Energy and Mining of Republika Srpska, 33 projects for detailed hydrogeological research have been approved in the last 10 years, which indicates a relatively small volume of research. In the Federation of Bosnia and Herzegovina, detailed geological research is carried out by companies registered for this activity and that have approvals from the relevant ministry. There are 87 companies authorized to conduct geological activities in the Federation of Bosnia and Herzegovina.*

Key words: *hydrogeology explorations, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Srpska, Federation of the Bosnia and Herzegovina*

UVOD

Hidrogeološka istraživanja u Republici Srpskoj su podjeljena na osnovana i detaljna hidrogeološka istraživanja. Prema Zakonu o geološkim istraživanjima (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 64/22, 63/24). Osnovna geološka istraživanja može da vrši isključivo Republički zavod za geološka istraživanja dok detaljna geološka istraživanja može da vrši privredno društvo koje ispunjava uslove u skladu sa zakonskog regulativom. U Republici Srpskoj trenutno 17 privrednih društava posjeduje licencu za navedena istraživanja iz oblasti hidrogeologije. Poslove osnovnih i regionalnih geoloških i hidrogeoloških istraživanja u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2006. godine provodi Federalni zavod za geologiju. Detaljna geološka istraživanja u Federaciji Bosne i Hercegovine provode privredna društva registrovana za tu djelatnost i koja imaju odobrenja za obavljanje poslova u oblasti geologije od nadležnog ministarstva. Odobrenje za obavljanje poslova u oblasti geologije u Federaciji Bosne i Hercegovine ima 87 privrednih društava koja sjedište imaju na teritoriji Bosne i Hercegovine. U poslednjih 10 godina, po podacima Ministarstva energetike i rudarstva izdato je 33 odobrenja za izvođenje detaljnih hidrogeoloških istraživanja na teritoriji Republike Srpske što jasno ukazuje da su hidrogeološka istraživanja u kritičnoj fazi.

Pregled stanja hidrogeoloških istraživanja od kraja XIX vijeka do danas

Generalna podjela historijata hidrogeoloških istraživanja na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine mogla bi se izvršiti na period hidrogeoloških istraživanja od kraja XIX vijeka do početka prvog svjetskog rata, zatim na istraživanja u periodu između dva rata 1919.-1941., istraživanja od 1946. do 1992., te za period nakon 1995. do danas.

Period početnih istraživanja, obuhvatajući kraj 19. vijeka do početka Prvog svjetskog rata, karakteriše skroman, ali značajan, obim hidrogeoloških istraživanja u Bosni i Hercegovini, vođen uglavnom stranim geolozima iz Francuske, Austrije i Mađarske. Prva organizovana istraživanja bila su geološke prirode, a jedno od najranijih bila je ekspedicija koju je 1836. godine vodio francuski naučnik Ami Boué. Tokom perioda od 1878. do 1890. austrijski i mađarski geolozi sproveli su pregledno geološko kartiranje, dok su prva istraživanja termalnih i mineralnih voda započela ubrzo nakon toga, fokusirajući se na hidrohemijske analize.

Dolazak Fridrich Katzera 1898. godine označio je prekretnicu u geološkim istraživanjima u Bosni i Hercegovini, usvajanjem nove koncepcije istraživanja. Katzer je 1912. osnovao Geološki zavod sa sjedištem u Sarajevu, što je značajno doprinelo istraživanju hidrogeoloških karakteristika zemlje.

Period između dva svjetska rata karakteriše skromna postignuća u hidrogeologiji, s fokusom na istraživanje fizičko-hemijskih karakteristika voda. Najznačajniji istraživači ovog vremena bili su L. Nenadović, M. Leko i S. Miholić, pri čemu je Miholić dao nemjerljiv doprinos istraživanju termalnih i mineralnih voda.

Period od 1946. do 1992. godine predstavlja zlatno doba hidrogeologije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Osnivanje republičkih geoloških zavoda u tadašnjoj SFRJ, uključujući zavod u Sarajevu koji je nastavio rad zavoda osnovanog 1912. godine, bilo je od posebnog značaja. Nakon Drugog svjetskog rata, istraživanja su bila usmerena na obnovu razorene infrastrukture, pronalaženje novih mineralnih sirovina, obezbeđenje dovoljne količine pitke i industrijske vode, te istraživanje potencijala termalnih i mineralnih voda. Intenzivan razvoj rudničke hidrogeologije imao je posebno značenje u rešavanju problema povezanih s eksploatacijom mineralnih sirovina usljed prisustva podzemnih voda.

U periodu od 1992. do 2010. godine, hidrogeološka istraživanja na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine značajno su usporena, prvenstveno zbog ratnih dešavanja a zatim zbog nedostatka adekvatnih finansijskih sredstava i odsustva organizacije odgovorne za osnovna hidrogeološka istraživanja. Od 2010. godine, Republički zavod za geološka istraživanja iz Zvornika preuzeo je ovu ulogu, ali su sredstva za realizaciju projekata bila ograničena. Istraživanja su se uglavnom fokusirala na formiranje katastra pitkih, termalnih i mineralnih voda te izradu preglednih karata, kao što su Hidrogeološka karta Republike Srpske 1:300.000 (2016), Karta termalnih, mineralnih i termomineralnih voda 1:300.000 (2017), Karta ranjivosti podzemnih voda 1:300.000 (2018),

Iako su regionalna hidrogeološka istraživanja bila oskudna, detaljna hidrogeološka istraživanja su se nastavila, posebno nakon završetka ratnih dejstava, kada je fokus bio na obezbjeđenju dodatnih količina pitke vode. U ovom periodu izvedeni su dopunski vodozahvati na različitim lokalitetima, ali često bez prethodnih istraživanja ili potrebne hidrogeološke projektne dokumentacije.

Termalne vode su detaljno istražene na lokalitetima kao što su Slatina i Slobomir, gdje su bušotine obezbijedile dodatne količine termomineralne vode visoke temperature. Istraživanja u Tesliću, Raševu kod Milića takođe su bila značajna.

Rudnička hidrogeologija bila je dominantno fokusirana na gatački bazen, posebno na prelazno polje između zapadnog i centralnog polja. Istraživanja su obuhvatila bušenje pijezometarskih bušotina i testiranja, ali su nakon 2006. godine znatno smanjena. Na prostoru Stanara, hidrogeološka istraživanja su se bavila odvodnjavanjem ležišta uglja i obezbjeđenjem vode za potrebe novoizgrađene termoelektrane. Istraživanja su takođe izvedena na području hidroenergetskog sistema Trebišnjice, uključujući Dabarsko i Fatničko polje, odnosno za potrebe projekta "Gornji Horizonti".

Sistematska hidrogeološka istraživanja u Bosni i Hercegovini započela su 1961. godine kada se pokrenuo projekat izrade hidrogeološke karte lista Sarajevo i Vareš u mjerilu 1:25.000. Nakon što se odustalo od ovog koncepta hidrogeoloških istraživanja, pristupilo se regionalnim hidrogeološkim istraživanjima jugoistočne Hercegovine (1962.-1965.), dijelova Dalmacije i zapadne Hercegovine (1963.-1966.), Semberije (1963.-1966.), Srednje Bosne (1967.-1970.), Sjeverne Bosne (1968.-1971.), sliva južni j Jadran (1970.-1973.), sliva rijeke Kupe (1969.-1972.), sliva rijeke Une (1970.-1973.), sliva rijeke Spreče (1973.-1974.) i sliva rijeke Drine (1975.-1977.).

U toku 1974. godine započeli su radovi na izradi hidrogeološke karte BiH mjerila 1:200.000 koja na žalost nije finalizirana i karte mineralnih termalnih i termomineralnih voda mjerila 1:500.000 koju je izdao Savezni geološki zavod Jugoslavije.

Značajan doprinos hidrogeološkim istraživanjima u periodu do 1992. godine dali su, između ostalih, Geoinženjering Sarajevo OOUR Institut za hidrogeologiju i hidrotehniku Sarajevo, te Zavod za inženjersku geologiju i hidrogeologiju Građevinskog fakulteta u Sarajevu, zatim preduzeće Energoinvest Sarajevo koje je bilo nosilac realizacije projekata izgradnje brana u Bosni i Hercegovini.

Osnovna hidrogeološka istraživanja

Republika Srpska

Osnovna hidrogeološka istraživanja imaju svoj zlatni period 1960-ih 1970-ih godina nakon toga fokus je više na detaljnim hidrogeološkim istraživanjima sve do početka ratnih dejstava kada dolazi do potpunog prekida. U posleratnom periodu do 2010. godine osnovna hidrogeološka istraživanja se praktično i ne sprovode usljed odsustva odgovarajuće organizacije iz ove oblasti. Tek nakon 2010. godine kada Republički zavod za geološka istraživanja preuzima ovu ulogu kreće se u nastavak osnovnih hidrogeoloških istraživanja.

Dugoročni program razvoja osnovnih geoloških istraživanja Republike Srpske u periodu od 2014. do 2029. godine izrađen je kao planski razvojni dokument u ovoj oblasti i odnosi se na sve oblasti osnovnih geoloških istraživanja. U njemu su, na osnovu analize dosadašnjeg razvoja i ostvarenih rezultata – uzimajući u obzir savremene tokove geoloških istraživanja kod nas i u svetu, obrađeni svi aspekti i ciljevi budućeg razvoja osnovnih geoloških istraživanja.

Dugoročnim programom osnovnih hidrogeoloških istraživanja predviđeni su programi (makroprojekti) hidrogeoloških istraživanja koje treba izvesti tokom petneasetogodišnjeg perioda trajanja programa. Predviđeni su programi izrade Preglednih karti 1:300.000 poput hidrogeološke karte, karte geotermalnih resursa, mineralno-termalnih i termomineralnih voda koje su u prethodnom periodu i urađene. Republički zavod za geološka istraživanja u skladu sa programom izrade Osnovne hidrogeološke karte 1:100.000 sprovodi hidrogeološka istraživanja koja spadaju u domen regionalnih. Karte se izrađuju tokom trogodišnjih perioda, gdje prvi obuhvata izradu Programa istraživanja OHGK i terensko rekognosciranje zatim terenske i laboratorijske radove i u poslednjoj godini publikovanje karte i tumača. Za period 2023-2026 predviđena je izrada karti za list Trebinje i list Gradišku. Predviđeni su i programi Hidrogeoloških istraživanja pitkih voda uz ciljeve da se jasno definišu raspoložive rezerve pitkih voda, daju ocjene mogućnosti deficita kao i generalno razmatranje aspekta zaštite postojećih izvorišta ali i onih izvorišta koja u perspektivi mogu biti značajna u smislu vodosnabdijevanja. U okviru ovih istraživanja vrši se inventarizacija svih izvora, bunara, vodozahvatnih galerija kroz izradu Katastra hidrogeoloških pojava i objekata. Usljed ograničenosti finansijskih sredstava izrada Katastra prati izradu OGHK. Kao osnovna podloga za planiranje pouzdanog dugoročnog vodosnabdijevanja gradova i opština na prostoru Republike Srpske i zaštite pitkih podzemnih voda planirana je izrada Bilansa pitkih podzemnih voda. U narednom trogodišnjem periodu planirana je realizacija projekta pod nazivom "Regionalni bilans podzemnih voda aluviona na području Lijevče polja", kojim bi bila započeta realizacija ovog cilja programa ali izvođenje iste u najvećoj mjeri zavisi od raspoloživosti finansijskih sredstava za koje je podnesen zahtjev.

U okviru programa Hidrogeoloških istraživanja mineralnih i termomineralnih voda cilj predmetnih istraživanja jeste ocena rezervi mineralnih, termalnih i termomineralnih voda na prostoru RS, unapređenje stepena njihovog poznavanja, te ocena mogućnosti korišćenja ovih voda, a pre svega u svrhu: balneologije, medicine, sporta i rekreacije, turizma, flaširanja, ekstrakcije mineralnih sirovina, mogućnost korišćenja toplote termalnih i termomineralnih voda (zagrevanje prostora, sanitarna voda, poljoprivreda i dr.). Republički zavod za geološka istraživanja je u prethodnom periodu kroz izradu Karte termalnih, mineralnih i termomineralnih voda i različitih baza podataka djelimično odgovorio ovom zadatku. Ovaj program je djelom povezan i sa programom Hidrogeoloških istraživanja geotermalne energije gdje je predviđeno istraživanja geotermalne energije na nivou regionalno-prospekcijskih, kao nastavak geotermalnih istraživanja koja su na prostoru Republike Srpske prekinuta početkom devedesetih godina 20. veka. Imaju za cilj nastavak definisanja tipova i vrsta geotermalnih resursa, definisanje indikativnih parametara geotermalne potencijalnosti, rejoniranje terena, definisanje stena potencijalnih nosilaca geotermalne energije, definisanje geotermalnih i hidrogeoloških parametara, te u krajnjem unapređenje dosadašnjih geološko-hidrogeološko-geotermalnih modela terena. Cilj projekta jeste da njegovi rezultati ukažu na područja perspektivna za detaljna istraživanja ovog energetskog resursa. Realizacija ovih istraživanja je u dobroj mjeri bila naslonjena na međunarodne projekte, koji predstavljaju jedan od bitnih zadataka Geološkog zavoda da kroz saradnju sa različitim inostranim institucijama povećava stepen istraženosti. Jedan od pozitivnih primjera bio je i projekat DARLINGe (Danube Region Leader in Geothermal Energy), koji je realizovan sa partnerima iz regiona a jedan od produkata ovog projekta jeste i Geotermalni atlas Republike Srpske, interaktivni portal sa najznačajnijim hidrogeološkim kartakteristikama. Učešće u

međunarodnim projekatima predstavlja jedan od strateških ciljeva Geološkog zavoda ali i način da se prevaziđu problemi sa dodatnim finansiranjem istraživanja ili nabavkom opreme (kroz učešće u Programima tehničke saradnje Međunarodne agencije za atomsku energiju). Nedostatak adekvatnih finansijskih sredstava značajno usporava realizaciju hidrogeoloških projekata predviđenih Dugoročnim programom razvoja osnovnih geoloških istraživanja Republike Srpske za period 2014.-2029.

Federacija Bosne i Hercegovine

Osnovna hidrogeološka istraživanja u Federaciji Bosne i Hercegovine su uglavnom zasnovana na izradi hidrogeoloških karata, izradi katastra podzemnih voda, hidrohemijским istraživanjima i karakterizaciji tijela podzemnih voda. Nosilac osnovnih istraživanja u Federaciji Bosne i Hercegovine je Federalni zavod za geologiju, a značajan doprinos realizaciji projekata daju Agencija za vodno područje sliva rijeke Save i Agencija za vodno područje Jadranskog mora.

U periodu 1961. - 1992. godina u Bosni i Hercegovini je urađen veliki dio posla na izradi „Hidrogeoloških karata mjerila 1:100.000 (na podlogama mjerila 1:25.000) listova Vareš, Zenica, Sarajevo, Prača, Metković i Brčko“ koje na žalost nisu finalizirane. Radne verzije navedenih karata bile su odlične podloge za izradu hidrogeoloških karata svih razmjera za pojedine dijelove Federacije Bosne i Hercegovine.

Na osnovu navedenih podloga je 2002. godine izrađena „Hidrogeološka karta lista Mostar 1:200.000“ od strane Hrvatsko geološkog instituta, a 2009. godine „Hidrogeološka karta Federacije Bosne i Hercegovine 1:200.000“ od strane Federalnog zavoda za geologiju.

U Federaciji Bosne i Hercegovine je 2024. godine u sklopu realizacije projekata izrade hidrogeološke karte Federacije BiH urađena hidrogeološka karta Tuzlanskog kantona 1:100.000 sa Tumačem, te započeta izrada hidrogeoloških karata Sarajevskog, Zeničko-dobojskog i Unsko-sanskog kantona u mjerilu 1:100.000.

Federalni zavod za geologiju je 2017. godine zajedno sa Federalnim zavodom za javno zdravstvo u sklopu bilateralne saradnje Belgija-Bosna i Hercegovina realizirao projekat ispitivanja radioaktivnost 14 izvora termalnih i termomineralnih voda u Bosni i Hercegovini.

Federalni zavod za geologiju je 2018. godine izradio 1) Katastar pojava i objekata mineralnih, termalnih i termomineralnih voda; 2) Katalog pojava i objekata mineralnih, termalnih i termomineralnih voda; 3) Kartu mineralnih, termalnih i termomineralnih voda mjerila 1:200.000 i 4) Tumač karte mineralnih, termalnih i termomineralnih voda Federacije Bosne i Hercegovine. Svi dokumenti Katastra urađeni su u GIS informacionoj tehnologiji.

Federalni zavod za geologiju je 2019. godine u okviru realizacije međunarodnog projekta DARLINGe (Danube Region Leader in Geothermal Energy) zajedno sa partnerima iz zemalja Dunavskog regiona dobio važne podatke o stanju geotermalnih potencijala sjevernih dijelova Bosne i Hercegovine.

Federalni zavod za geologiju je 2023. godine finalizirao projekat „Katastar podzemnih voda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine - vode namijenjene za piće“ koji sadrži 1) Katastarske listove izvora i objekata podzemnih voda, 2) Katalog izvora i objekata podzemnih voda, 3) Kartu podzemnih voda mjerila 1 : 400.000 i 4) Tumač Karte podzemnih voda, pri čemu je terenski rekognoscirano, obrađeno i u GIS unešeno oko 6.000 pojava i objekata podzemnih voda Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalni zavod za geologiju je 2023. godine u saradnji sa Agencijom za vodno područje sliva rijeke Save i Agencijom za vodno područje Jadranskog mora započeo realizaciju projekta „Analiza teških metala u podzemnim vodama Federacije BiH“.

Federalni zavod za geologiju je 2024. godine nastavio sa redovnim ažuriranjem i dopunjavanjem Katastra pojava i objekata mineralnih, termalnih i termomineralnih voda, te Katastra podzemnih voda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine - vode namijenjene za piće.

Agencija za vodno područje sliva rijeke Save i Agencija za vodno područje Jadranskog mora uradile su Studije i dokumente o karakterizaciji tijela podzemnih voda, te provode monitoring podzemnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Monitoring podzemnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine provodi se u akviferima međuzrnske poroznosti sa slobodnim nivoom, akviferima međuzrnske poroznosti pod pritiskom, te jednim dijelom i samo na najvećim kraškim vrelima. Važno je napomenuti da su urađeni početni dokumenti za provođenje monitoringa na 20 reprezentativnih kraških vrela u slivu rijeke save na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalni zavod za geologiju je 2023. godine u okviru međunarodnih projekata započeo realizaciju projekta „Geotermalna energija i skladištenje CO₂“ čime se drži korak sa rješavanjem ove problematike u Evropi i svijetu.

Federalni zavod za geologiju je 2021. godine realizirao međunarodni projekat HOVER kojim je analizirana distribucija arsena i fluorida u podzemnim vodama.

Regionalna hidrogeološka istraživanja

Republika Srpska

Prva sistematska regionalna hidrogeološka istraživanja na prostoru Republike Srpske započela su u Semberiji između 1962. i 1965. godine. U okviru "Studije regionalnih hidrogeoloških istraživanja na području Semberije" (Avdagić, 1966), sistematizovani su rezultati dotadašnjih geoloških, geofizičkih, i hidrogeoloških istraživanja. Istraživanja su uključivala bušenje dubokih bušotina i testiranje filtracionih karakteristika aluvijalnih naslaga.

Nastavak regionalnih istraživanja obuhvatao je Lijevče polje početkom 1970-ih godina, gdje je formirana mreža pijezometara za praćenje podzemnih voda. Iako su istraživanja prvobitno imala za cilj snabdijevanje banjalučkog regiona vodom iz Lijevče Polja, kasnije se odustalo od ovog koncepta u korist izvorišta Novoselija i prerade vode iz rijeke Vrbas.

Istraživanja u Brčansko-šamačkom polju početkom 1980-ih godina takođe su obuhvatila proučavanje režima i bilansa podzemnih voda. Ova istraživanja su zajedno sa Semberijom i Lijevče Poljem predstavljala ključne korake u razumijevanju hidrogeoloških karakteristika ovih područja.

Period od 1966. do 1978. godine obilježen je intenzivnim istraživanjima kartno-pukotinskih stijena u slivovima rijeka Une, Drine, Vrbasa, i Bosne. Svi rezultati su objavljeni u kapitalnom elaboratu o hidrogeološkoj rejonizaciji i bilansu podzemnih voda (Slišковиć, 1983), koji je obuhvatio i značajna traserska ispitivanja, naročito za razgraničenje slivova Jadranskog i Crnog mora.

Zlatni period istraživanja karstnih izvora uključivao je uspostavljanje opsežne mreže osmatračkih objekata, posebno u Spoljašnjim Dinaridima. Istraživanja karstnih akvifera na prostoru Istočne Hercegovine, započeta sredinom 1960-ih godina, bila su ključna za hidroenergetski sistem na Trebišnjici, gdje su izvedena brojna traserska ispitivanja, pijezometri i hidrogeološka kartiranja.

Pregledne hidrogeološke karte Bosne i Hercegovine, izrađene u periodu 1974-1978. godine, bile su sinteza dotadašnjeg hidrogeološkog poznavanja terena. Ove karte pružile su ključne podatke o hidrogeološkoj rejonizaciji, akumulacijama i kretanju podzemnih voda, što je bilo od velike važnosti za daljnje istraživanje i upravljanje vodnim resursima u zemlji.

Sprovođenje regionalnih istraživanja se nastavlja tek po izradi i usvajanju Dugoročnog programa razvoja osnovnih geoloških istraživanja (2014) kojim su projektovani zadaci na izradi Preglednih hidrogeoloških karti i Osnovnih hidrogeoloških karti koje se izrađuju u kontinuitetu tokom perioda trajanja programa. Trenutno je u toku izrada Osnovne hidrogeološke karte, list Trebinje – 1:100.000, u 2024. započeta je izrada Osnovne hidrogeološke karte list Gradiška 1:100.000, projektovano je da se izrada karti vrši u trogodišnjem periodu. Na dinamiku izvođenja ovih karti posebno utiču dostupna finansijska sredstva za ovu vrstu istraživanja I raspoloživost stručnog kadra angažovanog na pomenutim poslovima. U prethodnom periodu sprovedena su istraživanja na izradi karti za list Bijeljina 1:100.000, te karti razmjere 1:25.000 koje su fokus imale na rješavanju konkretnih problema, poput Hidrogeološke karte Jahorine, Trebevića, Ravne Planine i dijela Romanije koja je imala za cilj da pomogne u rješavanju problema vodosnabdijevanja na ovom području kao I Hidrogeološke karte šireg slivnog područja izvorišta "Oko", koje se koristi za vodosnabdijevanje grada Trebinja, koja je urađena uporedo sa realizacijom projekta RER 7013 Evaluating Groundwater Resources and Groundwater – Surface Water Interactions in the Context of Adapting to Climate Change.

Republički zavod za geološka je od 2023. godine uključen u hidrogeološka istraživanja za potrebe defnisanja uticaja planiranog odlagališta radioaktivnog otpada Trgovska gora (Republika Hrvatska) na teritoriju Republike Srpske.

Federacija Bosne i Hercegovine

Regionalna hidrogeološka istraživanja u Federaciji Bosne i Hercegovine uglavnom su zasnovana na izradi programa istraživanja geotermalne energije, nafte i zaštite okoliša. Najveći dio izvođenja regionalnih hidrogeoloških istraživanja u Federaciji Bosne i Hercegovine provodi Federalni zavod za geologiju, a značajan doprinos realizaciji projekata daju Agencija za vodno područje sliva rijeke Save, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Federalni hidromerereološki zavod, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Federalni zavod za geologiju je 2016. godine zajedno sa kolegama iz Instituta za geofiziku i vulkanologiju realizirao projekat „Metan i vodik u hiperalkalnim podzemnim vodama serpentiniziranih ofiolita Dinarida Bosne i Hercegovine“ čime je dao veliki doprinos boljem poznavanju ove problematike u zemlji i svijetu.

Federalni zavod za geologiju od 2021. godine zajedno sa partnerima iz Republike Srpske, Slovenije, Hrvatske i Srbije realizira projekat „Klimatske promjene, interakcija površinske i podzemne vode u bazenu rijeke Sava (RER7013).

Federalni zavod za geologiju je 2023. godine za potrebe regionalnih istraživanja započeo izradu „Programa istraživanja geotermalnog potencijala Posavskog kantona, te projekat „Analiza potencijalnih hidrogeoloških struktura za skladištenje CO₂ u Tuzlanskom basenu“.

Federalni zavod za geologiju je od 2023. godine uključen u hidrogeološka istraživanja za potrebe procjene uticaja deponije radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora u Hrvatskoj.

Detaljna hidrogeološka istraživanja Republika Srpska

Detaljna hidrogeološka istraživanja se vrše za sva javna izvorišta, banje termomineralnih, termalnih i mineralnih voda, fabrike za flaširanje prirodnih izvoriskih i mineralnih voda, takođe detaljna hidrogeološka istraživanja rade se i za potrebe izvođenja građevinskih objekata kao i rudarskih zahvata. Detaljna hidrogeološka istraživanja u skladu sa postojećom zakonskom regulativom mogu da vrše privredna društva sa odgovarajućom licencom izdatom od strane Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske.

Druga polovina XX vijeka je predstavljala razdoblje sa najintezivnijim ulaganjima u ovu vrstu istraživanja. Posebno se ističe period nakon drugog svjetskog rata kada je bila neophodna obnova razorene infrastrukture i privrede. Geologija ima izuzetno važnu ulogu u tom periodu kroz istraživanje ležišta mineralnih sirovina uz razvoj i rudničke hidrogeologije uporedo. Hidrogeološka istraživanja su intezivno sprovedena za obezbjeđivanje dovoljnih količina pitke i industrijske vode. Zatim u fokus dolaze i resursi termalnih, mineralnih i termo-mineralnih voda. Najveći fokus je bio na hidrogeološkim istraživanjima za potrebe vodosnabdijevanja stanovništva i rastuće privrede.

Izvorište "Novoselija" u Banjaluci, otvoreno 1942. godine za vrijeme njemačke okupacije, bilo je ključno za razvoj sistema vodosnabdijevanja u Republici Srpskoj. Do 1992. godine, ovo izvorište je prošireno na složeni sistem sa 11 bunara, infiltracionim bazenima i postrojenjem za preradu površinske vode iz Vrbasa, osiguravajući stabilno snabdijevanje pitkom vodom za Banjaluku.

Bijeljinsko izvorište Grmić, razvijano kroz višedecenijska hidrogeološka istraživanja, postalo je ključni izvor pitke vode za Semberiju sa 18 bušenih bunara i preko 50 pijezometarskih bušotina.

U periodu od sredine 20. vijeka do njegovog kraja, detaljna hidrogeološka istraživanja širom Republike Srpske omogućila su snabdijevanje pitkom vodom mnogih opština, uključujući Modriču, Lopare, Bratunac, Zvornik, Vlasenicu i Miliće. Na primjer, u Modriči su tokom 1980-ih godina izbušeni bunari MB-1 i BZ-4, dok su istraživanja na području Zelinjskog polja i izvora Tišča obezbijedila dodatne količine vode za Zvornik i Vlasenicu. Sedamdesetih i osamdesetih godina provedena su takođe i detaljna hidrogeološka istraživanja sa ciljem uspješnog kaptiranja karstnih vrela za potrebe vodosnabdijevanja: Ziličina i Seljani (Rogatica), Lučka vrela i Česme (Foča), Krupica (Miljevina), Katanska vrela (Čajniče), Dobrunska vrela (Višegrad), Bioštica (Geruša), Gređasnki Mlini (Šipovo), Zelenikovac i Skela (Mrkonjić Grad), Lupljanica (Derventa), Cvrcka (Kotor Varoš), Oko (Trebinje), Vratlo (Gacko) itd. Ovaj intenzivni razvoj hidrogeoloških resursa, započeo sredinom 20. vijeka, stvorio je stabilan i pouzdan sistem vodosnabdijevanja zasnovan na podzemnim vodama, koje su postale okosnica regionalnih sistema vodosnabdijevanja u Republici Srpskoj.

U periodu nakon posljednjeg rata, hidrogeološka istraživanja su se nastavila u značajnom obimu s ciljem obezbjeđenja dodatnih količina pitke vode. U Novom Gradu, na izvorištu Mlakve, izgrađeno je šest bunara, dok su u Kozarskoj Dubici, na novoformiranom izvorištu Komlenac, izgrađena dva bunara. Dodatni bunari izgrađeni su i u Prijedoru, na izvorištu Rudanka kod Doboja, kao i na izvorištima u Laktašima, Maglajanima, Tilić Adi, Kozluku i Branjevu kod Zvornika, te na izvorištu Bioštica kod Sokoca. U opštini Rogatica kaptirana su manja vrela, kao što su Vidošić i Seljani. Međutim, bušenja su često izvođena bez prethodnih istraživanja i bez potrebne projektne dokumentacije, što je odstupalo od inženjerske prakse.

Nakon donošenja Pravilnika o uspostavi zone sanitarne zaštite 2003. godine, izrađen je značajan broj programa sanitarne zaštite izvorišta čija je voda namijenjena ljudskoj upotrebi. Ovi programi, koji su uglavnom bazirani na ranijim dokumentima i istraživanjima, obuhvatili su izvorišta u Banja Luci, Bijeljini, Prijedoru, Novom Gradu, Trebinju, Foči, Vlasenici, Zvorniku, Milićima, Rogatici, Višegradu, Laktašima, Šekovićima, Kozarskoj Dubici, Kostajnici, Istočnom Sarajevu, Palama i drugim mjestima.

Termalne vode su istraživane na lokalitetu Slatina, gdje je 2008. godine izbušena bušotina SB-4, obezbjeđujući dodatne količine termomineralne vode. Na lokalitetu Slobomir, 2010. godine završena je bušotina GD-2, dubine 1800 m, sa termalnom vodom temperature 75°C. Na području Teslića izvedena su geofizička istraživanja manjeg obima, dok su na lokalitetu Raševo kod Milića provedena dodatna mjerenja

izdašnosti i hemijske analize termalnih voda tokom 2013. godine. U Kozluku su između 2002. i 2004. godine izbušene dodatne bušotine K-5 i K-6 za potrebe punionice mineralne vode „Vitinka“.

Rudnička hidrogeološka istraživanja su se prvenstveno odvijala u gatačkom basenu, posebno na Zapadnom i Prelaznom polju, gdje su 2006. godine izbušene četiri pijezometarske bušotine i provedena testiranja. Hidrogeološka istraživanja u gatačkom ugljenom ležištu nakon 2006. godine su bila zanemarena, iako su neophodna. S druge strane, istraživanja u Stanarima su fokusirana na odvodnjavanje ležišta uglja i obezbjeđenje potrebnih količina vode za novoizgrađenu TE Stanari, a ove aktivnosti su uglavnom realizovali stručnjaci preduzeća IPIN iz Bijeljine. Na području hidroenergetskog sistema na Trebišnjici, istraživanja su se odvijala na Dabarskom i Fatničkom polju, te na prostoru Nevesinjskog polja za potrebe izgradnje brane i akumulacije. Nakon 2010. bušeni su dodatni bunari za potrebe vodosnabdjevanja opština i gradova Stanari, Prijedor, Gradiška, Šamac, Modriča i dr.. Na lokalitetima u Kakmužu (Petrovo), Raševu (Milići), Kozluk (Zvornik) i dr., za potrebe flaširanja i eksploatacije, takođe, su izvođeni istražni radovi. Ali se generalno poslednji period može okarakterisati kao period sa značajnim zastojem u istraživanjima, posebno se odnosi na period od 2014. godine. Prema podacima Ministarstva za energetiku i rudarstvo Republike Srpske (<https://vladars.rs/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/reglicenci/Pages/default.aspx>) koje vodi evidenciju istražnih polja, za poslednjih deset godina izdato je 33 odobrenja za izvođenje detaljnih hidrogeoloških istraživanja. Imajući u vidu da trenutno na teritoriji Republike Srpske 17 privrednih društava posjeduje licencu za detaljna hidrogeološka istraživanja isto upućuje na zaključak da su hidrogeološka istraživanja u kritičnoj fazi. Ako se uzme da su podzemne vode osnov za vodosnabdjevanje u Republici Srpskoj te činjenicu da postoje 97 javnih izvorišta podzemnih voda obim provedenih hidrogeoloških istraživanja je izuzetno mali.

Federacija Bosne i Hercegovine

Detaljna hidrogeološka istraživanja se u Federaciji Bosne i Hercegovine najčešće provode za potrebe istraživanja i zaštite podzemni voda. U određenoj mjeri se hidrogeološka istraživanja provode za potrebe projektovanja brana, autocesta, tunela, proračuna rezervi podzemnih voda, odvodnjavanje rudnika, te povremeno za potrebe naučnih projekata. Najveći obim detaljnih hidrogeoloških istraživanja u Federaciji Bosne i Hercegovine provode privatna preduzeća, a djelomično Federalni zavod za geologiju, te Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla i Građevinski fakultet Sarajevo.

Privatna preduzeća koja se bave hidrogeološkim istraživanjima su dala veliki doprinos istraživanju, eksploataciji i zaštiti podzemnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla u obrazovanju kadrova, inženjera, magistara i doktora nauka ima najznačajniju ulogu u procesu stvaranja naučne svijesti i uspostavljanja procesa hidrogeoloških istraživanja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine u cjelini.

Federalni zavod za geologiju nema nadležnost izvođenja detaljnih hidrogeoloških istraživanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uglavnom kroz bilateralnu saradnju i međunarodne projekte realizira naučne projekte koji mogu imati aplikativni značaj. Tako je Federalni zavod za geologiju 2021. godine realizirao međunarodni projekat RESOURCE u kojem je analizom krive pražnjenja Vrela Bune analiziran režim, rezerve i tipologija kraškog akvifera koji se prazni na ovom vrelu. Federalni zavod za geologiju, također od 2023. godine realizira međunarodni projekat WATSON kojim se analiziraju izotopi i interakcija biljaka i podzemne vode u pilot području u Posavini.

Sadašnje korištenje podzemnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine je u najvećoj mjeri za vodosnabdjevanje, manjim dijelom za flaširanje, tehnološke potrebe, navodnjavanje, ribogojilišta, vjerski turizam i individualne potrebe stanovništva. Kaptirani izvori manje izdašnosti najčešće se koriste za individualno vodosnabdjevanje i javne česme, a nekaptirani ili primitivno kaptirani izvori uglavnom služe za očuvanje biodiverziteta i hidrološkog režima vodotokova.

Za skoro sva izvorišta vode za piće su urađeni elaborati i projekti zaštite. Zaštita podzemnih voda za piće u Federaciji Bosne i Hercegovine se provodi u određenoj mjeri i najčešće na nedovoljan način. Najveći broj izvorišta koja se koriste ili planiraju koristiti za piće nisu zaštićena na propisan način i u odgovarajućoj mjeri.

U narednom periodu hidrogeološka istraživanja u Federaciji Bosne i Hercegovine treba usmjeriti na kvantitativno-kvalitativni monitoring i zaštitu podzemnih voda.

ZAKLJUČAK

U oblasti hidrogeologije na području Republike Srpske nakon "zlatnog perioda" osamdesetih godina prethodnog vijeka dolazi do postepenog pada. U periodu nakon poslednjeg rata, u pogledu osnovnih i regionalnih hidrogeoloških istraživanja imamo zastoj do 2010. godine usljed odsustva odgovarajuće

organizacije. Tek nakon što se zakonski daje ovlaštenje Republičkom zavodu za geološka istraživanja da sprovodi osnovna geološka a samim tim i osnovna hidrogeološka istraživanja dolazi do pomaka u ovoj oblasti. Usvajanjem Dugoročnog programa razvoja osnovnih geoloških istraživanja Republike Srpske u periodu do 2029. godine izrađen je kao planski razvojni dokument u ovoj oblasti i odnosi se na sve oblasti osnovnih geoloških istraživanja. U njemu su, na osnovu analize dosadašnjeg razvoja i ostvarenih rezultata – uzimajući u obzir savremene tokove geoloških istraživanja kod nas i u svetu, obrađeni svi aspekti i ciljevi budućeg razvoja osnovnih geoloških istraživanja. Dugoročnim programom osnovnih hidrogeoloških istraživanja predviđeni su programi (makroprojekti) hidrogeoloških istraživanja koje treba izvesti tokom petneasetogodišnjeg perioda trajanja programa i čija realizacija je u toku. Nedostatak adekvatnih finansijskih sredstava i dovoljnog broja stručnih kadrova iz oblasti hidrogeologije značajno usporava realizaciju hidrogeoloških projekata a pojedine projekte i onemogućuje.

Za razliku od osnovnih detaljna hidrogeološka istraživanja su se nastavila u značajnom obimu s ciljem obezbjeđenja dodatnih količina pitke vode. Međutim, bušenja su često izvođena bez prethodnih istraživanja i bez potrebne projektne dokumentacije, što je odstupalo od inženjerske prakse. Negativan trend se javlja u posljednjem periodu. Prema podacima Ministarstva za energetiku i rudarstvo Republike Srpske koje vodi evidenciju istražnih polja, za poslednjih deset godina izdato je 33 odobrenja za izvođenje detaljnih hidrogeoloških istraživanja. Obzirom da trenutno 17 privrednih društava posjeduje licencu za navedena istraživanja iz oblasti hidrogeologije navedno upućuje na zaključak da su hidrogeološka istraživanja u kritičnoj fazi. Ako se uzme da su u podzemne vode osnov za vodosnabdijevanje u Republici Srpskoj te činjenicu da postoje 97 javnih izvorišta podzemnih voda obim provedenih hidrogeoloških istraživanja je izuzetno mali. U praksi je prisutan i mnogo veći broj „nelegalnih“ istraživanja za koje se ne vodi evidencija o rezultatima istraživanja. Jedan od prvih koraka koji se mora razmotriti jeste procedura za izdavanje odobrenja za istraživanje definisana postojećom zakonskom regulativom koja se uglavnom karakteriše kao komplikovana i spora.

Pored proceduralnih problema, prisutan je i nedostatak stručnog osoblja koje se profesionalno bave hidrogeološkim istraživanjima. U Republici Srpskoj postoji geološki odsjek pri Rudarskom fakultetu u Prijedoru ali ima samo opšti smjer, tako da se i u strateškom pogledu ne radi na unapređenju stanja u hidrogeologiji. Ništa manji razlog trenutnoj situaciji u hidrogeologiji Republike Srpske je i činjenica da na terenu radi samo jedan republički geološki inspektor sa ingerencijama na eksploataciji svih mineralnih sirovina, geotehnike, geofizike i hidrogeologije. U cilju unapređenja stanja hidrogeologije po pitanju detaljnih hidrogeoloških istraživanja potrebno je pojednostaviti procedure izdavanja odobrnja za istraživanje, razviti edukaciju kadra te pooštriti kontrole i povećati kaznene mjere za one koji ne provode istraživanja u skladu sa Zakonom.

U Federaciji Bosne i Hercegovine su do sada provedena osnovna hidrogeološka istraživanja dobra osnova za realizaciju regionalnih i detaljnih hidrogeoloških istraživanja. Osnovna hidrogeološka istraživanja treba usmjeriti na finalizaciju hidrogeoloških karata po kantonima i federacije u cjelini, te kvantitativno-kvalitativni monitoring podzemnih voda. Regionalna hidrogeološka istraživanja treba usmjeriti na istraživanje geotermalne energije, skladištenje CO₂ gasa i zaštitu okoliša. Detaljna hidrogeološka istraživanja se provode u manje više zadovoljavajućem obimu i nivou, a treba ih usmjeriti na istraživanje, eksploataciju i zaštitu izvorišta pitke vode. Potreban je ozbiljniji pristup detaljnim hidrogeološkim istraživanjima za potrebe projektovanja autocesta i tunela, te više ulaganja u detaljna hidrogeološka istraživanja za potrebe odvodnjavanja rudnika. Kadrovska politika obrazovanja hidrogeologa traži savremeni pristup školovanju, istraživanju i obezbjeđenje adekvatne opreme za realizaciju projekata. Potrebno je jačati Sektor za hidrogeologiju u Federalnom zavodu za geologiju, institute na fakultetima, te stvoriti pretpostavke za jačanje odjela za hidrogeologiju u privatnim preduzećima. U narednom periodu potrebna je realizacija nekolicine projekata osnovnih i regionalnih hidrogeoloških istraživanja u zajedničkoj saradnji geoloških zavoda i nadležnih agencija za vode u Bosni i Hercegovini, prije svega karakterizacije tijela podzemnih voda, delineacije slivnih područja i zaštite okoliša.

Literatura:

- Avdagić I. 1966: *Studija regionalnih hidrogeoloških istraživanja na području Semberije*, Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Građevinskog fakulteta, Sarajevo
- Jolović B. 2016: *Istorijat hidrogeološki istraživanja na teritoriji Republike Srpske*, Zbornik radova XV srpskog simpozijuma o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, Kopaonik
- Miošić, N., (1977.): Tumač Pregledne hidrogeološke karte 1:200.000 Bosne i Hercegovine, FSD Geoinstitut – Sarajevo, Sarajevo.

- Mitrović D. 2014: *Dugoročni program razvoja osnovnih geoloških istraživanja za period 2014-2029. godine*, Republički zavod za geološka istraživanja, Zvornik
- Skopljak, F. et.all (2011.): *Novi prilog hidrogeološkoj rejonizaciji Bosne i Hercegovine, "Zbornik radova" IV Savjetovanja geologa BiH, Udruženje geologa BiH, Sarajevo.*
- Skopljak, F. (2018.): *Tumač – Karta mineralnih, termalnih i termomineralnih voda Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za geologiju, Sarajevo.*
- Skopljak, F. (2023.): *Tumač Karte - Katastar podzemnih Federacije Bosne i Hercegovine, vode namijenjene za piće, Fond stručne dokumentacije Federalnog zavoda za geologiju Sarajevo.*
- Slišković I. 1983: *Elabortu o hidrogeološkoj rejonizaciji i bilansu podzemnih voda u pukotinskim i karstno-pukotinskim stijenskim masama na prostoru Bosne i Hercegovine*, Geoinženjering, Sarajevo

